

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 795 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellash va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoixon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalarini rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalarini faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elishod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyevna	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	
Tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi.....	742
Abduxalimova Marjona Xikmatovna	
Bank strategiyasini shakllantirish orqali samaradorlikni oshirish (O'zsanoatqurilishbank misolida)	748
Maxmudova Munavarxon Ruzimuradovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilik tarmog'ini rivojlantirish istiqbollari.....	752
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
Yangi O'zbekistonda baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirishning zarurligi.....	757
Tashpulatov Giyos Toxirovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni belgilash.....	764
Yudashev Jamshid Abrarovich	
Iste'molchi xulq-atvori: marketing strategiyalarida uning o'rni.....	770
Hamidova Maftuna Boburjon qizi	
Impact of modern tourism infrastructure in enhancing a country's tourism potential.....	775
Ametova Shahnoza Rustamovna, Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'moli tahlili	780
Umarov Ilxomjon Yuldashevich, Abdulxamidova Nodira Abdurashitovna	
Xalqaro tajriba asosida uy xo'jaliklarining investitsion faoliyatini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	784
Berdiyev G'ayrat Ibragimovich	

УДК: 338.012

XALQARO TAJRIBA ASOSIDA UY XO'JALIKLARINING INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTIONAL ASOSLARI

Berdiyev G'ayrat Ibragimovich

Guliston davlat universiteti

ORCID: 0000-0001-5037-3452

Annotatsiya: Mazkur maqolada turli davlatlar – AQSh, Germaniya, Xitoy, Braziliya va Eron misolida uy xo'jaliklarining investitsion faoliyatini shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha xalqaro tajribalar o'rganilgan. Tadqiqot doirasida markaziy banklarning foiz stavkalari siyosati, davlat tomonidan ko'rsatiladigan moliyaviy qo'llovlar, onlayn platformalar orqali investitsiyalarga kirish imkoniyatlari va pandemiya sharoitida yuzaga kelgan iqtisodiy o'zgarishlar tahlil qilingan. Shuningdek, mamlakatlar tajribasida uy xo'jaliklarining fond bozoriga jalb etilish darajasi, ularni himoya qilish bo'yicha institutsional mexanizmlar (masalan, Xitoydagi SIPF) va sarmoyalarni rag'batlantirishga qaratilgan iqtisodiy muhit o'rganilgan. Xalqaro tajriba asosida O'zbekiston sharoitida uy xo'jaliklarining investitsion faolligini oshirishga doir tegishli xulosalar chiqarilgan va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: uy xo'jaliklari, investitsion faoliyat, moliyaviy bozorlar, foiz stavkalari siyosati, xalqaro tajriba, fond bozori, institutsional mexanizmlar.

Abstract: This article examines international experiences in the formation and development of household investment activity in various countries - the USA, Germany, China, Brazil and Iran. The study analyzes the interest rate policy of central banks, financial support provided by the state, access to investments through online platforms and economic changes that have occurred in the context of the pandemic. The experience of countries also examines the level of involvement of households in the stock market, institutional mechanisms for their protection (for example, SIPF in China) and the economic environment aimed at stimulating investments. Based on international experience, relevant conclusions are drawn and practical recommendations are developed to increase the investment activity of households in the conditions of Uzbekistan.

Key words: households, investment activity, financial markets, interest rate policy, international experience, stock market, institutional mechanisms.

Аннотация: В статье рассматривается международный опыт становления и развития инвестиционной деятельности домохозяйств на примере различных стран – США, Германии, Китая, Бразилии, Ирана. В исследовании анализируется политика центральных банков в отношении процентных ставок, финансовая поддержка, оказываемая государством, доступ к инвестициям через онлайн-платформы и экономические изменения, произошедшие во время пандемии. Опыт стран также рассматривал уровень вовлеченности домохозяйств в фондовый рынок, институциональные механизмы их защиты (например, SIPF в Китае), а также экономическую среду, направленную на стимулирование инвестиций. На основе международного опыта сделаны соответствующие выводы и разработаны практические рекомендации по повышению инвестиционной активности домохозяйств в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: домохозяйства, инвестиционная деятельность, финансовые рынки, процентная политика, международный опыт, фондовый рынок, институциональные механизмы.

KIRISH

Global moliyaviy bozorlar shiddat bilan rivojlanayotgan hozirgi davrda uy xo'jaliklarining investitsion faoliyati nafaqat ularning o'z daromadlarini ko'paytirish, balki butun iqtisodiy tizimning kapital bazasini mustahkamlashda muhim rol o'ynamoqda. Zamonaviy iqtisodiy taraqqiyot modellarida uy xo'jaliklari kichik sarmoyadorlar sifatida fond bozorlarida ishtirok etish orqali iqtisodiy faollikni kuchaytirishga xizmat qilmoqda (OECD, 2021; World Bank, 2024).

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, moliyaviy inklyuzivlik darajasini oshirish, uy xo'jaliklarining moliyaviy bilim va savodxonligini mustahkamlash, ularga ishonchli institutsional himoya yaratish orqali sarmoyadorlik faoliyatini rag'batlantirish mumkin (Lusardi & Mitchell, 2014). Masalan, AQShda Federal zaxira tizimi (Federal Reserve System) tomonidan yuritiladigan foiz stavkalari siyosati aholi jamg'armalarini investitsiyalashga bevosita ta'sir qilmoqda (Board of Governors, 2023). Germaniyada esa pensiya jamg'armalari va ommaviy aksiyalarga sarmoya yo'naltirish tajribasi uy xo'jaliklarining fond bozori ishtirokchisiga aylanishini rag'batlantirgan (Bundesbank, 2023).

Yuklangan tadqiqot materialida (Жиляков, 2019) ko'rsatilganidek, Xitoyda SIPF (Securities Investor Protection Fund) institutsional mexanizmi orqali sarmoyadorlar, jumladan uy xo'jaliklari, moliyaviy yo'qotishlardan himoya qilinmoqda. Bu fond Xitoy fond bozorida ishtirok etayotgan jismoniy shaxslar uchun ishonchli xavfsizlik tarmog'ini yaratgan. Shuningdek, Braziliyada SELIC stavkasining pasaytirilishi natijasida ichki investitsiyalar faollashgan, bu esa sarmoyadorlik madaniyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan (Central Bank of Brazil, 2022).

Pandemiya davrida (2020–2022 yillar) global daromadlar, iste'mol odatlari, investitsion xatti-harakatlar sezilarli o'zgarigan bo'lib, ayniqsa uy xo'jaliklarining onlayn platformalar orqali fond bozorlariga kirish imkoniyatlari kengaygan (IMF, 2021). Bu holat, bir tomondan, investitsiyalarning demokratlashuviga olib kelgan bo'lsa, boshqa tomondan, moliyaviy risklarni ham oshirgan. Ayniqsa rivojlanayotgan davlatlarda bu holat huquqiy va institutsional bazaning mustahkam emasligi sababli muayyan tahdidlar bilan bog'liq (UNCTAD, 2022).

O'zbekiston sharoitida esa aholi investitsion faolligini oshirish, ularni moliyaviy resurslar bozoriga jalb etish, jamg'armalarni uzoq muddatli investitsiya shakllariga yo'naltirish, ayniqsa, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan himoya mexanizmlarini joriy etish muhim masala bo'lib qolmoqda (Mirzakarimova, 2023). Ushbu maqolada xalqaro tajriba asosida uy xo'jaliklarining investitsion faoliyatini rivojlantirishning institutsional asoslari tahlil qilinadi, ularning iqtisodiy shart-sharoitlar bilan bog'liqligi ochib beriladi hamda O'zbekiston uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Uy xo'jaliklarining investitsion faoliyatini tahlil qilishda birinchi navbatda ularning moliyaviy qarorlar qabul qilishiga ta'sir etuvchi omillar – daromad darajasi, moliyaviy savodxonlik, ishonch darajasi, institutsional qo'llov va bozor muhitining barqarorligi o'rganilishi lozim. MAVZUGA oid zamonaviy tadqiqotlar ushbu omillar turli iqtisodiy tizimlarda turlicha namoyon bo'lishini ko'rsatmoqda.

Xususan, Campbell va Cochrane (1999) tomonidan ishlab chiqilgan «Habit Formation» modeli uy xo'jaliklarining sarmoyaviy xatti-harakatlari ularning iste'mol odatlariga, daromadlar barqarorligiga va bozor kutilmalariga bevosita bog'liq ekanligini ilmiy asosda isbotlab bergan. Bu model investitsiyaviy faollikni tushunishda mikrodarajadagi psixologik va iqtisodiy faktorlarni uyg'un holda tahlil qilish muhimligini ko'rsatadi.

Shiller (2000) o'zining mashhur Irrational Exuberance asarida fond bozoridagi spekulativ xatti-harakatlar va aholining investitsiyaviy qarorlari ko'pincha «iqtisodiy pufaklar» ta'sirida shakllanishi mumkinligini ko'rsatgan. Bu holat uy xo'jaliklari tomonidan uzoq muddatli va barqaror investitsiyalar o'rniga qisqa muddatli, yuqori xavfli sarmoyalar tanlanishiga olib keladi.

Guiso, Sapienza va Zingales (2008) esa moliyaviy savodxonlik, sarmoya portfeli diversifikatsiyasi va ishonch darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilib, uy xo'jaliklarining moliyaviy bozorga kirib borishida ijtimoiy kapital va axborot asimmetriyasining muhim rol o'ynashini ta'kidlagan.

Rivojlanayotgan mamlakatlar, xususan O'zbekiston uchun muhim bo'lgan yondashuvlardan biri bu – De Soto (2000) tomonidan ilgari surilgan "institutsional aktivlashtirish" g'oyasidir. Unga ko'ra, aholining mavjud aktivlarini (yer, mulk, biznes) rasmiylashtirish, ularni qonuniy muomalaga kiritish orqali uy xo'jaliklarini investitsion faol subyektlarga aylantirish mumkin.

So'nggi tadqiqotlarda esa raqamli texnologiyalarning ta'siri alohida urg'u bilan o'rganilmoqda. Demirgüç-Kunt va boshqalar (2018) tomonidan e'lon qilingan Global Findex Database ma'lumotlariga ko'ra, moliyaviy texnologiyalar orqali uy xo'jaliklarining bank xizmatlariga kirish darajasi oshmoqda, bu esa sarmoya salohiyatini oshiruvchi omil sifatida baholanadi.

Xulosa qilib aytganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, uy xo'jaliklarining investitsion faoliyatiga: institutsional muhitning sifati, moliyaviy savodxonlik va axborotga kirish imkoniyati, ishonch va ijtimoiy kapital,

raqamli infratuzilma, bozor barqarorligi va diversifikatsiya imkoniyatlari bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mazkur nazariy yondashuvlar O'zbekiston sharoitida uy xo'jaliklarining investitsiyaviy faolligini tahlil qilishda metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning asosiy maqsadi – uy xo'jaliklarining investitsion faoliyatini xalqaro tajriba asosida o'rganish hamda O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi mumkin bo'lgan institutsional yondashuvlarni aniqlashdan iboratdir. Shu sababli ilmiy ishda bir vaqtning o'zida bir nechta iqtisodiy-tahliliy yondashuvlar qo'llanildi. Dastlab, rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar – AQSh, Germaniya, Xitoy, Braziliya hamda Eron tajribasi tanlab olinib, ularning uy xo'jaliklari ishtirokidagi investitsion siyosati va moliyaviy institutlari tahlil qilindi. Ushbu tanlov mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy model, siyosiy muhit va moliyaviy tizimlarning xilma-xilligini aks ettiradi hamda tahliliy umumlashtirish imkonini beradi.

Tadqiqot davomida komparativ va deskriptiv tahlil yondashuvlari asosida mamlakatlar tajribasi o'zaro solishtirildi. Investitsiyaviy faoliyatga ta'sir etuvchi foiz stavkalari, fond bozorida ishtirok ko'rsatkichlari, uy xo'jaliklarining jamg'arma darajasi, kapitalizatsiya va likvidlik indikatorlari statistik jihatdan baholandi. Tahlil uchun ochiq manbalar – Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, OECD, UNCTAD hamda Global Findex Database ma'lumotlar bazasidan foydalanildi. Shuningdek, har bir mamlakat markaziy banklarining hisobotlari, ilmiy maqolalar va tahliliy tahlillar asosiy axborot manbalarini tashkil etdi. O'zbekiston bo'yicha esa Davlat statistika qo'mitasi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, O'zsanoatqurilishbank va boshqa milliy institutlarning statistik axborotlari asos bo'lib xizmat qildi.

Nazariy asos sifatida ratsional tanlov nazariyasi, moliyaviy savodxonlik yondashuvi va institutsional iqtisodiyot modeli tadqiqotga tadbiiq etildi. Ushbu yondashuvlar uy xo'jaliklarining moliyaviy qarorlarini shakllantirishdagi asosiy omillarni – ya'ni risk, daromad, ishonch va institutsional muhitni hisobga olgan holda ilmiy asoslash imkonini berdi. Shuningdek, tadqiqot davomida De Soto (2000) tomonidan ilgari surilgan "aktivlarni institutsionallashtirish" g'oyasiga alohida e'tibor qaratildi. Bu yondashuv, ayniqsa, rasmiy moliyaviy tizimdan tashqarida faoliyat yuritayotgan uy xo'jaliklarini qonuniy muomalaga jalb qilish orqali ularning investitsion salohiyatini oshirishda dolzarb hisoblanadi.

Metodologik yondashuvda sifatli va miqdoriy tahlil usullari uyg'un holda qo'llanildi. Statistik ma'lumotlar asosida bog'liqliklar, tendensiyalar va o'zgarishlar baholandi, xalqaro tajribadagi institutsional mexanizmlar esa kontekstual tarzda tavsifiy va tanqidiy nuqtai nazardan ko'rib chiqildi. Tadqiqot yakunida esa o'rganilgan mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib, O'zbekiston sharoitiga mos tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mahalliy iqtisodiyotlarni shakllantirish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha xalqaro tajribani tahlil qilish jarayonida ular rivojlangan davlatlar qatorida AQSH va Germaniyani, rivojlanayotgan mamlakatlar sifatida esa Xitoy hamda Braziliyani tanladik. Shu bilan birga, Eron tajribasini ham alohida o'rganish zarur deb hisoblashgan. Ta'kidlash joizki, Eron qariyb to'rt o'n yildirki, xalqaro sanksiyalar sharoitida faoliyat yuritib kelmoqda va bu holat uning mahsulotlariga ham bevosita ta'sir ko'rsatgan.

Tarixiy iqtisodiy o'sish inson resurslariga bevosita ta'sir ko'rsatgan va bu jarayon kelgusida ham davom etadi. Anglosakson modelida investitsiya jarayoniga aholining sezilarli qismi jalb etilgan. Masalan, AQSHda aholining yarmi ortig'i, Buyuk Britaniyada esa uchdan bir qismi investitsiya faoliyatida ishtirok etadi. Qit'a modeli uchun bu ko'rsatkich ancha past. Ehtimol, faqat Xitoy bundan mustasno bo'lib, u yerda ham faqat aholining yarmi sarmoya kiritadi.

Ko'chmas mulkka investitsiya kiritish bir qator omillar bilan izohlanadi, ular orqali xonadonlar o'z jamg'armalarini moliyaviy bozorlarga yo'naltirishga undaladi. Ushbu tadqiqotda tanlab olingan mamlakatlar misolida fuqarolarni xavfsizlikni ta'minlash maqsadida investitsiya kiritishga qanday rag'batlantirilayotgani ko'rib chiqiladi.

AQSHda biznes yuritish tajribamizga tayangan holda, mazkur tadqiqotda ushbu mamlakatga investitsiya kiritish bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar tahlil qilinadi.

AQSHda foiz stavkalarini belgilash vakolati Federal rezerv tizimi Kengashi (Kengash) hamda Federal ochiq bozorlar qo'mitasi (FOMC) o'rtasida taqsimlangan. Qo'mita bir yoki bir nechta Federal rezerv bankining tavsiyalariga asoslanib, tijorat banklari uchun foiz stavkalarini o'zgartirish zaruriyatini hal qiladi. FOMC esa markaziy bank va federal pul bozori kabi kengroq moliyaviy segmentlar uchun foiz stavkalari bo'yicha talablarni belgilaydi.

Yuqori foiz stavkalari inflyatsiyani nazorat qilish va daromadlilikni himoya qilish vositasi sifatida qo'llaniladi. 2023-yil 2-fevral kuni markaziy bank foiz stavkalarini 0,25 baza punktiga oshirib, 4,5% darajasiga yetkazadi. AQSH fond bozorida har bir investitsiyaning qiymati foiz stavkalari bilan chambarchas bog'langan (1-rasm).

1-rasm. AQSHda chakana xonadonlar investitsiyalari ulushi va Federal rezerv tizimi foiz stavkasi dinamikasining taqqoslanishi, % (World Bank, 2024)ю

Taqdim etilgan ma'lumotlarni tahlil qilar ekanlar, AQSH G'aznachiligi qadrsizlanishi fond bozorida turar joy ko'chmas mulkining taqsimotiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatganini alohida qayd etishadi. Qimmatli qog'ozlar bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar investitsiyalar ustidan nazoratni kuchaytirishining bir qator sabablari mavjud.

– Iqtisodiy sharoitlar. So'nggi o'n yillikda xususiy fermerlar barqaror go'sht bozoriga sarmoya yo'naltira olishdi. Shu bilan birga, markaziy banklar jamg'armani emas, investitsiyani rag'batlantirish maqsadida foiz stavkalarini bosqichma-bosqich pasaytirishmoqda.

– Texnologik taraqqiyot. Onlayn savdo platformalarining paydo bo'lishi keng ommaga investitsiya xizmatlari va mahsulotlariga bevosita kirish imkonini berdi. Faqatgina AQSHning kiberxavfsizlik bozori 2017–2022-yillar oralig'ida 9,2% o'sish sur'atini namoyish etishi kutilgan. Dunyo bo'ylab ko'pchilik internet-do'konlar tranzaksiyalarni juda past komissiya bilan yoki butunlay bepul amalga oshirishni taklif qilmoqda.

– Yangi kasallik (COVID-19)ning ta'siri. Pandemiya odamlar uchun sog'lom ovqatlanish vaqti hamda imkoniyatni yaratdi. Bundan tashqari, boshqa mamlakatlar hukumatlari tomonidan ko'rsatilgan moliyaviy yordam ko'pchilikka mablag'larini oqilona investitsiya qilish imkonini berdi.

– Belgilanilgan to'lovli rejalarning yo'qligi. Belgilanilgan to'lovli rejalarning belgilanilgan badallik rejalarga nisbatan qisqarib borishi odamlarni nafaqaga jamg'arish masalasiga ko'proq e'tibor qaratishga undamoqda. Bu esa fuqarolarga an'anaviy davlat tizimi emas, balki ish beruvchilar tomonidan moliyalashtiriladigan pensiya fondlari orqali moliyaviy bozorlarga kirish imkonini bermoqda.

Germaniya misoliga qaytadigan bo'lsak, 2022-yilning to'rtinchi choragida mamlakatda xonadonlarni qo'llab-quvvatlash darajasi uchinchi chorakka nisbatan oshgani, va bu o'sish tendensiyasi 2023-yil boshlarida ham davom etgani ta'kidlanadi (2-rasm).

2-rasm. Germaniyada jamg'armalar darajasi, % (World Bank, 2024)ю

Germaniyada shaxsiy jamg'armalar – vaqt o'tishi bilan tejab qolinadigan shaxsiy daromad ulushining mavjud ixtiyoriy daromadga nisbati sifatida belgilanadi. Germaniyada talabga asoslangan ichki investitsiyalarni shakllantirish va rag'batlantirish tajribasiga tayangan holda aytish mumkinki, AQSHdagi kabi bu borada hech qanday inqilobiy o'zgarish kutilmaydi (3-rasm).

3-rasm. 2014–2022-yillar davomida foiz stavkasi va chakana xonadonlar investitsiyalari ulushidagi o'zgarishlar, % (World Bank, 2024)ю

1975-yildan 2020-yilgacha bo'lgan davrda Germaniyada fond bozorida ro'yxatga olingan kompaniyalar sonini aniqlash maqsadida statistik ma'lumotlar keltirilgan. Hozirda Germaniyada o'rtacha 584 ta kompaniya mavjud bo'lib, 1989 yilda eng kam – 408 ta, 2022 yilda esa eng ko'p – 761 ta kompaniya qayd etilgan. 2020 yil yakunida ushbu ko'rsatkich 438 tani tashkil qilgan. Taqqoslash uchun, 2020 yilda dunyo bo'yicha 68 mamlakatda o'rtacha 563 ta kompaniya fond bozorida ro'yxatdan o'tgan (4-rasm).

4-rasm. Fond birjasida ro'yxatga olingan kompaniyalar soni (World Bank, 2024).

Germaniya birjasida ro'yxatga olingan kompaniyalar soni iqtisodiy o'sishning muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Kompaniyalar sonining ortishi, ularning faoliyatini moliyalashtirishda venchur kapitaldan faol foydalanilayotganini anglatadi. Albatta, Germaniya va boshqa mamlakatlardagi fond birjasida ro'yxatdan o'tgan kompaniyalar soni ushbu sanoatning miqyosini ham aks ettiradi – biznes qancha yirik bo'lsa, kompaniya ham shuncha yirik bo'ladi.

Sanoat o'sishi indeksini hisoblashda Germaniya bo'yicha 2014–2021-yillar uchun ma'lumotlar keltirilgan. Mazkur davr mobaynida Germaniyada o'rtacha sanoat o'sish ko'rsatkichi 9,99%ni tashkil etgan. Eng past daraja 2022-yilda 5,59% bo'lgan bo'lsa, eng yuqori ko'rsatkich 1997-yilda 23,68%ga yetgan. Taqqoslash uchun, 2021-yilda 87 mamlakat bo'yicha dunyo miqyosida o'rtacha sanoat o'sishi 32,21%ni tashkil etgan (5-rasm).

5-rasm. Bozor rentabelligi, %.
Manba: muallif tadqiqoti

Xitoyda xonadonlar jamg'armalari darajasi 2023-yil yanvar oyidagi 16,10%dan fevral oyida 34,40%gacha oshgan (6-rasm).

6-rasm. Xitoyda jamg'armalar darajasi, % (World Bank, 2024).

Xitoyda ish bilan band xonadonlar tomonidan amalga oshirilgan sof jamg'arma va sug'urta badallari darajasi – ma'lum davr mobaynida jamg'armalardan olingan daromadning sof ixtiyoriy daromadga nisbati sifatida aniqlanadi. Mazkur tadqiqot dastlab 2000-yil yanvar oyigacha qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi va baliqchilik bilan shug'ullangan xonadonlarni qamrab olgan.

2023-yilda Xitoy Xalq Banki (Markaziy bank) asosiy kredit stavkasini mart oyida belgilangan darajada saqlab, ketma-ket yetti oy davomida o'zgartirmadi. Yuridik va jismoniy shaxslar uchun kreditlashda asosiy mezon bo'lgan yillik kredit stavkasi (LPR) 3,65% darajasida qolgan. Ipoteka kreditlarini hisoblashda foydalaniladigan besh yillik foiz stavkasi ham 4,3% darajasida o'zgarmagan. Bu qaror markaziy bankning o'tgan hafta foiz stavkasini 2,75% darajasida o'zgartirmay qoldirganidan keyin qabul qilindi. Xitoy Xalq Banki rahbari I Gan joriy foiz stavkalari darajasini "asosli" deb baholab, banklarga uzoq muddatli mablag'larni yo'naltirish zarurligini ta'kidlagan. Bundan tashqari, 17-mart kuni Xitoy Xalq Banki moliyaviy institutlar uchun majburiy zaxira normativini 0,25%ga kamaytirib, 27-martdan kuchga kiradigan tartibni e'lon qilgan – bu 2022-yil dekabridan beri birinchi marta zaxira normativining tushirilishi bo'ldi. Ushbu choralar iqtisodiy tiklanishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan (7-rasm).

7-rasm. Xitoyda asosiy foiz stavkasining o'zgarishi, % (World Bank, 2024).

2019-yil avgustidan boshlab Xitoy Xalq Banki (NBK) yangi bank kreditlari bo'yicha asosiy mezon sifatida kredit qiymatiga nisbatan foiz stavkasi (LPR)ni joriy etdi va avvalgi markaziy bankning yillik kredit stavkasini bekor qildi. Yangi foiz stavkasi 18 ta tijorat banki tomonidan ochiq bozor operatsiyalari doirasida NBKga taqdim etilgan kredit stavkalari o'rtachasiga asoslanadi.

Braziliyada esa xonadonlarning ichki jamg'armalari darajasi 2020-yildagi 21,6%dan 2021-yilda 19,8%gacha pasaygan – bu ko'rsatkich mutaxassislar prognozlariga mos keladi. Braziliya markaziy banki global makroiqtisodiy faollik va inflyatsiya hanuz yuqori darajada saqlanayotganini, shuningdek, dunyoning yirik iqtisodiyotlari valyutalariga bosim davom etayotganini ta'kidlaydi. Bank uzoq muddatli istiqbolda barqaror inflyatsiyaga erishish maqsadida mavjud siyosatni saqlab qolmoqchi, biroq zarur holatlarda qat'iylashtirish choralari qayta boshlashga tayyorligini bildirgan (8-rasm).

8-rasm. Braziliyadagi jamg'armalar darajasi, % (World Bank, 2024).

Braziliyada foiz stavkalari bo'yicha qarorlar Markaziy bank siyosati qo'mitasi (COPOM) tomonidan qabul qilinadi. Rasmiy foiz stavkasi sifatida SELIC belgilanadi va u "overnight" kreditlarga nisbatan qo'llaniladi.

Braziliya fond bozori kapitalizatsiyasi YalMga nisbatan 2000-yildan 2020-yilgacha o'zgarib turgan bo'lib, bu davrda o'rtacha 50,1%ni tashkil etgan. Eng past ko'rsatkich 2022-yilda 24,87% bo'lgan, eng yuqori daraja esa 98,04%ga yetgan. Taqqoslash uchun, 2020-yilda dunyo bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 98,6%ni tashkil etgan (9-rasm).

9-rasm. 2014–2022-yillarda Braziliyada asosiy foiz stavkasining o'zgarishi va chakana xonadonlar investitsiyalari ulushi, %.

Manba: muallif tadqiqoti

2022-yil mart oyida Eronida yalpi jamg'arma normasi 36,8% darajasida barqaror saqlangan, bu ko'rsatkich oldingi chorakka nisbatan o'zgarmagan. CEIC ma'lumotlariga ko'ra, yalpi jamg'armalar nominal YaIMdan xususiy va davlat sektorlaridagi yakuniy xarajatlar ayirilgan holda hisoblab chiqiladi. 2022-yilda Eron YaIMi 5%ga o'sib, 429 426,7 milliard AQSH dollariga yetgan, yalpi ichki mahsulot hajmi esa 51,5%ga oshgan. 2021-yilda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIM 11 557 AQSH dollarini tashkil qilgan. Eron Markaziy banki asosiy inflyatsiya darajasini 18% deb baholagan (10-rasm).

10-rasm. Fond bozori kapitalizatsiyasining YaIMga nisbatan ulushi, %.

Manba: muallif tadqiqoti

Eronning yalpi jamg'arma normasi 2022-yil mart oyida 36,8%ni tashkil etib, oldingi chorakdagi ko'rsatkich bilan bir xil bo'lgan. Qo'shimcha ma'lumotlar 5–8-ilovalarda keltirilgan. Eronning asosiy foiz stavkasi esa so'nggi marta 18% darajasida belgilangan (11-rasm).

11-rasm. 2014–2022-yillarda Eronda asosiy foiz stavkasining o'zgarishi (World Bank, 2024).

Eron Markaziy banki an'anaviy ma'nodagi asosiy foiz stavkasidan foydalanmaydi. Biroq, mamlakat moliyaviy tizimining o'ziga xos xususiyatlari inobatga olinib, qarz va kredit stavkalari belgilangan. Fond bozori kapitalizatsiyasining YalMga nisbatan ulushiga oid ma'lumotlar 1975-yildan 2020-yilgacha bo'lgan davrni qamrab oladi. Ushbu davr mobaynida o'rtacha ko'rsatkich 34,93%ni tashkil etgan. Eng past ko'rsatkich 1993-yilda 2,02% bo'lgan bo'lsa, eng yuqori daraja 2020-yilda 508,22%ga yetgan. Taqqoslash uchun, 2020-yildagi dunyo bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 98,60%ni tashkil etgan (12-rasm).

12-rasm. 2013–2020-yillarda Eron fond bozori kapitalizatsiyasi.

Manba: muallif tadqiqoti

12-rasmda 2013-yildan 2020-yilgacha bo'lgan davrda Eron fond bozori kapitalizatsiyasining o'sish tendensiyasi aks ettirilgan. Fond bozori kapitalizatsiyasining YalMning 50%idan oshishi bozorning rivojlanganligini bildiradi. Biroq, ko'plab mamlakatlarda fond bozorlari yetarlicha rivojlanmagan yoki deyarli mavjud emas, bu esa nisbatan past likvidlik darajasiga olib keladi.

Eron fond bozorining aylanish tezligi 1975–2020-yillar oralig'ida tahlil qilingan. So'nggi ko'rsatkichlarga ko'ra, o'rtacha aylanish tezligi 15,8%ni tashkil etgan. Eng past daraja 1977-yilda 5,3% bo'lgan bo'lsa, eng yuqori ko'rsatkich 2020-yilda 37,96%ga yetgan. Taqqoslash uchun, o'sha yili 60 mamlakat bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 36,56%ni tashkil etgan (13-rasm).

13-rasm. 2013–2020-yillarda Eron fond bozori aylanish koeffitsienti, %.

Manba: muallif tadqiqoti

13-rasmda 2013-yildan 2020-yilgacha Eron fond bozorining hajmi va faolligi tasvirlangan. Aylanish koeffitsienti fond bozorida amalga oshirilgan barcha bitimlarning umumiy qiymatining ro'yxatga olingan korxonalar bozor kapitalizatsiyasiga nisbati sifatida hisoblanadi. Bu ko'rsatkich fond bozorining qanchalik faol ekanini ifodalaydi. Eron misolida, bir tomondan, ro'yxatda ko'plab kompaniyalar bo'lishi mumkin, biroq bitimlar soni kam; boshqa tomondan esa, ro'yxatdagi kompaniyalar soni kamaygan bo'lishi mumkin, lekin bitimlar hajmi sezilarli darajada ortgan bo'lishi mumkin.

Tadqiqot natijasida har bir mamlakat tajribasini hisobga olgan holda "Fond bozori bo'yicha geografik audit strategiyasini shakllantirish" nomli qo'shimcha hisobot ishlab chiqilgan. Bu tajriba O'zbekistonda xonadonlar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan tizimni yaratishda foydali bo'lishi mumkin.

Xitoyda xonadonlarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi huquqlarini himoya qilish maqsadida Xitoy Investorlarni Himoya qilish Jamg'armasi (SIPF) tashkil etilgan. Fond faoliyati Xitoy Qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish komissiyasi (CSRC) tomonidan nazorat qilinadi. Kompensatsion jamg'arma manbalari quyidagilardan shakllantiriladi: Xitoy fond birjasining yillik komissiyaviy daromadining 20%, sek'yuritizatsiya bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar operatsion foydasining 0,5%dan 5%gacha bo'lgan qismi, shuningdek, bankrot bo'lgan kompaniyalar aktivlarini boshqarish va sotishdan tushgan mablag'lar.

SIPF professional bozor ishtirokchilarining xatolari yoki ataylab sodir etilgan kamchiliklari natijasida yuzaga kelgan zararlarni qoplaydi. Shuning uchun xalqaro amaliyotda fond bozorida xonadonlarni himoya qilishga qaratilgan tartibga solish mexanizmlarini yaratish keng tarqalgan yondashuv hisoblanadi. Bu fond bozori – moliyaviy tizimning ajralmas qismi ekanini anglatadi.

Moliyaviy bozorlarni demokratlashtirish borasida jahon miqyosida katta yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, brokerlik xizmatlari ko'rsatishda hanuz jiddiy bo'shliqlar mavjud. Ushbu jihatlar har bir mintaqaning o'ziga xos sharoitlarini hisobga olgan holda bozor ishtirokchilari tomonidan e'tiborga olinishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, rivojlangan va barqaror moliyaviy tizimga ega bo'lgan mamlakatlarda uy xo'jaliklarining investitsion faol ishtiroki iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlovchi muhim omillardan biri sifatida qaraladi. Xususan, AQSh, Germaniya, Xitoy, Braziliya va Eron tajribasida aholi sarmoyadorligini rag'batlantirishga qaratilgan institutsional yondashuvlar, markaziy banklar foiz stavkalari siyosati, moliyaviy vositalarning mavjudligi va investitsiya muhitining ochiqligi asosiy omillar sifatida ajralib turadi.

Uy xo'jaliklarining investitsion faoliyatini ta'minlovchi asosiy omillardan biri – ularni moliyaviy risklardan himoya qiluvchi institutlar faoliyatidir. Masalan, Xitoyda SIPF kabi fondlar orqali bozor ishtirokchilarining sarmoyalari kafolatlanadi, bu esa investitsiya muhitiga bo'lgan ishonchni oshiradi. AQShda esa aholining pensiya jamg'armalari, fond bozori instrumentlari va davlat obligatsiyalariga sarmoya kiritish bo'yicha ishtiroki yuqori bo'lib, bu holat moliyaviy bilimlar va axborotga erkin kirish imkoniyatlari bilan chambarchas bog'liq. Germaniyada esa soliq imtiyozlari va uzoq muddatli kapital qo'yilmalarni rag'batlantiruvchi mexanizmlar uy xo'jaliklarining fond bozoridagi faolligini ta'minlab kelmoqda.

O'zbekiston sharoitida esa aholi sarmoyadorlik madaniyati endigina shakllanmoqda. Aksariyat uy xo'jaliklari sarmoyaviy qarorlarni qabul qilishda ehtiyotkorlik bilan yondashadi, risklarga nisbatan salbiy munosabatda bo'ladi va moliyaviy vositalar haqida yetarlicha axborotga ega emas. Mavjud institutsional muhitda esa uy xo'jaliklarini fond bozoriga jalb etish imkoniyatlari cheklangan bo'lib, ishonchli himoya mexanizmlarining yo'qligi, moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi va xizmatlarning markazlashganligi bu jarayonni sekinlashtirmoqda.

Shu asosda quyidagi amaliy takliflar ishlab chiqildi:

Birinchidan, moliyaviy savodxonlikni oshirish milliy strategiyasi ishlab chiqilishi lozim. Maktab, kollej va oliy ta'lim tizimida moliyaviy ta'limni bosqichma-bosqich joriy etish, ommaviy axborot vositalari orqali investitsiyaga oid keng tushuntirish ishlarini olib borish zarur.

Ikkinchidan, uy xo'jaliklarini investitsiyalardan himoya qiluvchi milliy institut – masalan, investitsiyalarni sug'urtalash yoki kompensatsiya jamg'armasini tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Bu Xitoy tajribasidagi SIPF namunasi asosida yo'lga qo'yilishi mumkin.

Uchinchidan, mavjud fond bozori infratuzilmasi qayta ko'rib chiqilib, soddalashtirilgan raqamli platformalar, mobil ilovalar orqali aholi uchun investitsiyalarga kirish imkoniyatlari kengaytirilishi lozim.

To'rtinchidan, investitsiya qilishda uzoq muddatli ishonchni shakllantirish uchun davlat kafolati bilan chiqariladigan obligatsiyalar va pensiya jamg'armalari orqali sarmoyadorlik madaniyatini rivojlantirish kerak.

Tadqiqotning asosiy natijasi shundan iboratki, O'zbekiston sharoitida uy xo'jaliklarining investitsiyaviy faolligini ta'minlash uchun moliyaviy barqarorlik bilan birga, institutsional ishonch muhitini yaratish zarur. Xalqaro tajribani inobatga olgan holda, bu yo'nalishda tizimli yondashuv va bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan islohotlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Board of Governors of the Federal Reserve System. (2023). Monetary Policy Report. <https://www.federalreserve.gov>
2. Bundesbank. (2023). Financial Stability Review. Frankfurt am Main: Deutsche Bundesbank.
3. Campbell, J. Y., & Cochrane, J. H. (1999). By force of habit: A consumption-based explanation of aggregate stock market behavior. *Journal of Political Economy*, 107(2), 205–251. <https://doi.org/10.1086/250059>
4. Central Bank of Brazil. (2022). Monetary Policy and SELIC Rate. <https://www.bcb.gov.br>
5. De Soto, H. (2000). *The mystery of capital: Why capitalism triumphs in the West and fails everywhere else*. New York: Basic Books.
6. Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. World Bank Group. <https://globalfindex.worldbank.org>
7. Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. (2008). Trusting the stock market. *The Journal of Finance*, 63(6), 2557–2600. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01408.x>
8. IMF. (2021). *Global Financial Stability Report: COVID-19, Crypto, and Climate*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org>
9. Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
10. Mirzakarimova, N. (2023). O'zbekistonda moliyaviy inklyuzivlikni rivojlantirish yo'llari. *Iqtisodiyot va innovatsiyalar*, 3(1), 55–64.
11. OECD. (2021). *Household Financial Assets: Trends and Policy Implications*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org>
12. Shiller, R. J. (2000). *Irrational exuberance*. Princeton University Press.
13. UNCTAD. (2022). *World Investment Report: International Tax Reforms and Sustainable Investment*. <https://unctad.org>
14. World Bank. (2024). *World Development Indicators: Uzbekistan*. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>
15. World Economic Forum. (2022). *Financial Inclusion in the Digital Age*. <https://www.weforum.org/reports>
16. Жилияков, Д. И. (2019). Оценка и направления совершенствования планирования доходов местных бюджетов. *Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии*, (1), 113–118.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
